

Intervijas datu veidlapa (kopija)

('Primitīvās un trokšņainās mūzikas' projekts)

Autori – Jānis Daugavietis, Kaspars Zellis, Reinis Jaunais
Projekta "Primitīvā un trokšņainā mūzika' Padomju Latvijā (1956-1986)" ietvaros
2025.gada septembris

7.dokuments no 7.

Te ievadāmi dati par intervijām, kas veiktas projekta "Primitīvā un trokšņainā mūzika' Padomju Latvijā (1956-1986)" tematiskajā ietvarā.

Interviju temati un jautājumi, kā arī interviju veikšanas metodoloģija (sk. 3.dokumentu 'Intervijas metodoloģija').

Veidlapas beigās lūgsim norādīt, kur pieejami intervijas materiāli (audiofaili, intervijas piekrišana, fotogrāfijas u.c.). Iesakām izmantot <https://failiem.lv/> vai citas līdzīgas vietnes.

Obligāti (*) aizpildāmi ir tikai daži veidlapas jautājumi, tomēr lūdzam atbildēt uz visiem vai lielāko daļu.

Projekta kontakti: Facebook [lapa](#); Zenodo [datu arhīvs](#); LU LFMI [lapa](#).

*Piekrītu, ka tālāk ievadīto informāciju apstrādās projekta "Primitīvā un trokšņainā mūzika' Padomju Latvijā (1956-1986)" pētnieku grupa. Informācija tiek ievākta pētnieciskiem mērķiem un pilnā apjomā netiks publiskota. **

PAR INTERVĒTO UN INTERVIJU (1.daļa)

Vārds, uzvārds, pseidonīms (ja ir)*

Dzimšanas gads

Šī brīža dzīvesvieta

Intervētā kontakti

Intervijas datums (GGGG.MM.DD)

Intervijas vieta

Intervijas valoda

Intervijas veids

(klātienē, internetā, telefona saruna u.c.)

PAR INTERVĒTĀJU (2.daļa)

Vārds, uzvārds*

Intervētāja kontakti*

PIEZĪMES PAR INTERVIJU (3.daļa)

Intervētā nodarbošanās padomju laikos (līdz 1986.g.)

Intervijā skartie laika posmi

Par kādu laika periodu vai desmitgadēm bija runa?

Intervijas ģeogrāfija

Par kādām vietām (pilsētas, pagasti, republikas, valstis) bija runa?

Galvenās intervijā skartās tēmas

Svarīgākās intervijā minētās personas, grupas, notikumi

Vai būtu uzdodami papild-, precizējamie jautājumi? Ja jā, tad kādi?

Cita informācija un avoti par intervējamo

Citas piezīmes par intervijas gaitu, apstākļiem u.t.t.

INTERVIJAS SAGLABĀŠANA (4.daļa)

Vai intervētais parakstījis piekrišanas veidlapu?

('Vienošanās par piekrišanu daļībai intervijā un tās arhivēšanai')

Intervijas audio, piekrišanas veidlapas un citu failu augšupielādes saite

Lai intervijas arhivētu drošā zinātnisko datu repozitorijā, lūdzam mums nosūtīt visus attiecīgos failus. Var izmantot bezmaksas pakalpojumu <https://failiem.lv/> vai citu līdzīgu servisu.

Noslēgumā (5.daļa)

Liels paldies par interviju un tās aprakstīšanu!

Atgādinām, ka šeit ievadītie dati nav domāti publicēšanai, bet zinātniskai izpētei un arhivēšanai.

Nepieciešamības gadījumā sazināsimies ar Tevi/Jums.

Par projektu atbild [LU LFMi](mailto:janis.daugavietis@lulfmi.lv) un projekta vadītājs Dr. Jānis Daugavietis (janis.daugavietis@lulfmi.lv).

*Apliecinu, ka aprakstītā intervija veikta un fiksēta ar intervējamās personas piekrišanu, tāpat kā šeit ievadītie dati.**

LFMI LU LITERĀTŪRAS,
FOLKLORAS
UN MĀKSLAS
INSTITŪTS

FLPP
FUNDAMENTĀLO UN
LIETIŠKO PĒTĪJUMU
PROJEKTI